

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.3060/4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 6.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

G'.Sh.G'ulomov¹, B.A.Sirojiddinov², Nabieva M.S¹

Andijon davlat universiteti¹

Andijon davlat pedagogika instituti²

e-mail: madina.sh.2016@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-3658-0470>

<https://orcid.org/0000-0002-6572-7521>

Uzbekistan

G.HIRSUTUM L. TUR ICHI SHAKLLARINING MORFOBIOLOGIK VA XO'JALIK BELGILARINING TAVSIFI

Abstract: Under the conditions of global climate change, the selection of starting materials for the creation of competitive varieties of cotton with fast ripening, fruitfulness, high fiber quality and output, resistance to various diseases and stress factors, carrying out crossbreeding in them in various ways, and having unique characteristics by studying the inheritance and variability of characteristics in hybrid generations it is desirable to create selective materials. In this article, cotton subspecies *G. hirsutum* L. *mexicanum* var. *nervosum* (Jucatan), *Punctatum*, *G. hirsutum* el salvador, *Paniculatum*, *glabrum* var. A description of the morpho-biological and economic characteristics of such varieties as *marie-galante*, *euhirsutum* ("Besh-kaxramon" variety) is presented.

Key words: *G.hirsutum*, *euhirsutum*, anthocyanin, morphobiological characteristics, fiber quality, durability, monopodial, sympodial.

Annotatsiya: Global iqlim o'zgarishi sharoitida g'o'zaning tezpishar, serhosil, yuqori tola sifati va chiqimiga ega, turli kasallik va stress omillarga bardoshli bo'lgan raqobatbardosh navlarni yaratishda boshlang'ich ashyoni tanlash, ularda turli usullarda chatishtirish ishlarini olib borish, duragay avlodlarda belgilarning irsiylanishi va

o'zgaruvchanligini o'rganish orqali noyob belgilarga ega bo'lgan seleksion materiallar yaratish maqsadga muvofiqdir. Ushbu maqolada g'ozaning *G.hirsutum* L. kenja turiga mansub *mexicanum* var. *nervosum* (Jucatan), *Punctatum*, *G.hirsutum* el-salvador, *Paniculatum*, *glabrum* var. *marie-galante*, *euirsutum* («Besh-qahramon» navi) kabi turichi shakllarining morfobiologik va xo'jalik belgilarining tavsifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: *G.hirsutum*, *euirsutum*, antosian, morfobiologik belgilar, tola sifati, chidamlilik, monopodial, simpodial, gulkosachabarg, gultojibarg.

Аннотация: В условиях глобального изменения климата проводится подбор исходного сырья для создания конкурентоспособных сортов хлопка с быстрым созреванием, урожайностью, высоким качеством и выходом волокна, устойчивостью к различным заболеваниям и стрессовым факторам, проведение их скрещивания различными способами. и обладающих уникальными характеристиками, путем изучения наследования и изменчивости признаков в гибридных поколениях желателно создавать селективные материалы. В этой статье подвид хлопчатника *G. hirsutum* L. *mexicanum* var. *nervosum* (Jucatan), *Punctatum*, *G. hirsutum* el salvador, *Paniculatum*, *glabrum* var. Представлено описание морфобиологической и хозяйственной характеристики таких сортов, как *marie-galante*, *euirsutum* (сорт «Беш-кахрамон»).

Ключевые слова: *G. hirsutum*, *euirsutum*, антоцианы, морфобиологические признаки, качество волокна, выносливость, моноподиал, симподиал.

Language: Uzbek

Citation: G'.Sh.G'ulomov, G., B.A.Sirojiddinov, B., & Nabieva M.S, N. M. DESCRIPTION OF MORPHOBIOLOGY AND ECONOMIC CHARACTERS OF *G. HIRSUTUM* L. INTRASPECIFIC FORMS. Universal International Scientific Journal, 1(8), 9–14. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1164>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14066698>

G.hirsutum ssp. *mexicanum* var. *nervosum* (Jucatan)

Yovvoyi shakl. O'simlik tupi tik o'suvchan, barglari o'rtacha zichlikda joylashgan, asosiy poyaning bo'yi- 110,0-140,0 sm, kuchsiz antosian qizarishga ega va kuchsiz tuklangan. Bo'g'inlarning umumiy soni- 31 ta, birinchi simpodial hosil shoxi (hs) 11 bo'g'inda, monopodial shoxlar (m)- 7 ta, simpodial shoxlar soni (s)- 16 ta, 2-3 tipga mansub.

Bargi yirik (12-13,5 sm), uch bo'lmali, bo'lmalari o'rtacha, yuraksimon, tuklanishi kuchsiz, nektardon- 1 ta, uzunchoq, rangsiz, barg bandi uzunligi 12 sm, barg plastinkasi bilan barg bandi tutashgan joyida qisqa

antosian qizarishga ega. Bargi yashil, yonbargchasi 2 ta lansetsimon, uzoq saqlanuvchan.

G.hirsutum ssp. *mexicanum* var. *nervosum* (Jucatan)

Guli mayda, keng ochiluvchan, gulbandi uzunligi- 1,6 sm, gulyonbargchasi- 3 ta, asosi keng, yuraksimon, chekkalari butun, uchki qismi 5-6 ta tishchali (1,5-0,5 sm), och yashil rangda, ichki shiradoni yo‘q, tashqi shiradoni- 3 ta, uchburchaksimon, rangsiz. Gulkosachabargi mayda to‘lqinsimon, och yashil rangda. Gultojibargi- 5 ta, (2,3-2,5 sm), och sariq asosida qizil dog‘i bor. Onalik ustunchasi silindrsimon, changchilar siyrak, changdonlari va chang donachalari och sariq rangda, onaligi to‘rt ustunchali, otalik ustunchasi bilan teng.

Ko‘sagi mayda, yashil, sharsimon, o‘tmas uchli, sirti silliq, keng ochiluvchan, 3-4 chanoqli. Har bir chanoqda 5-6 ta sifatli chigit mavjud. Bitta ochilgan ko‘sak vazni- 0,8-1,6 g, tola uzunligi- 22,0-25,0 mm, pishiq, och novvotrang, chigiti tuxumsimon.

Biologik va xo‘jalik xususiyatlari. O‘simlik qisqa kunga talabchan, barcha organlari gossipol bezchalari bilan qoplangan. Hosildorligi o‘rtacha, qurg‘oqchilik, qisqa sovuqqa va viltga chidamli.

G.hirsutum ssp. punctatum

Ruderal (yarim yovvoyi) shakl. O‘simlik tupi tik o‘svuchan, barglari o‘rtacha zichlikda joylashgan, asosiy poyaning bo‘yi- 60,0-70,0 sm, yashil, o‘rtacha tuklangan, Bo‘g‘inlarning umumiy soni 22 ta, shoxlanish simpodial, yig‘iq, birinchi simpodial hosil shoxi (hs) 6 bo‘g‘inda, monopodial shoxlar yo‘q, simpodial shoxlar soni (s)- 16 ta, 1-2 tipga mansub.

G.hirsutum ssp. punctatum

Bargi o‘rtacha (11-12,5 sm), uch-besh bo‘lmali, bo‘lmalari o‘rtacha, panjasimon, tuklanishi kuchsiz, yashil, nektardoni 2 ta, uzunchoq, rangsiz, barg bandi uzunligi- 14 sm, yonbargchasi- 2 ta, yuraksimon, uzoq saqlanuvchan.

Guli o‘rtacha, keng ochiluvchan, gulbandi uzunligi- 1,0 sm, gulyonbargchasi- 3 ta, asosi keng, yuraksimon, chekkalari butun, uchki qismi 10 ta tishchali (1,5-0,5 sm), och yashil rangda, gossipol bezlari bilan siyrak qoplangan, ichki va tashqi nektardoni- 3 ta, dumaloq, rangsiz. Gulkosachabargi 5 tishchali, yulduzsimon, och yashil rangda. Gultojibargi- 4-5 ta, (3,3-4,5 sm), och sariq, asosida qizil dog‘i yo‘q. Changchilar o‘rtacha qalinlikda, changdonlari va chang donachalari och sariq rangda, onaligi to‘rt ustunchali, otalik ustunchasi bilan teng.

Ko‘sagi o‘rtacha, tuxumsimon, yashil, o‘tkir uchli, keng ochiluvchan, 4 chanoqli, har chanoqda 6-7 ta sifatli chigit mavjud. Bitta ochilgan ko‘sak vazni- 2,5-3,5 g. Chigiti tuxumsimon, o‘rtacha. Tolasi qalin, oq rangda, uzunligi- 27,0-32,0 mm.

Biologik va xo‘jalik xususiyatlari. O‘simlik qisqa kunga kuchli talabchan emas, issiqsevar, o‘rtapishar, so‘ruvchi zararkunandalarga chidamli.

G.hirsutum ssp. purpurascens var. el-salvador

Ruderal (yarim yovvoyi) shakl. O'simlik tupi tarvaqaylab o'suvchi, tuklanishi kuchsiz, o'rtacha antosian qizarishga ega, shoxlanishi monopodial. Monopodial shoxlar soni (m)- 2-3 ta, simpodial shoxlari kalta va kuchsiz. Asosiy poyaning bo'yi- 70,0-80,0 sm. Bo'g'inlarning umumiy soni- 26 ta. Birinchi hosil shoxi (hs) qisqa kun sharoitida 11-12 bo'g'inda hosil bo'ladi, 2-3 tipga mancub.

Bargi o'rtacha (9,0-10,5 sm), panjasimon, bo'lmali, yashil, tuksiz. Nektardoni 1 ta, dumaloq, rangsiz. Barg tomirlari qizil. Barg bandi uzunligi 11 sm, o'rtacha antosian qizarishga ega.

G.hirsutum ssp. paniculatum

Guli katta, gulbandi kalta 2,0 sm, gulbarglari to'q sariq, asosida antosian dog'lari bor. Changdon va changchilari to'q sariq rangda. Ichki nektardoni 3 ta, rangsiz, tashqi nektardoni- 3 ta, rangsiz. Gulkosachabargi 5 ta tishchali. Gultojibargi o'rtacha (4,0-3,0 sm), yuraksimon, 8-9 baxromkali. Onalik ustunchasi otalik ustunchasidan 0,5 sm turtib chiqqan.

Ko'sagi o'rtacha, tuxumsimon, kalta uchli, sirti tekis, 3-4 chanoqli. Bitta ochilgan ko'sakdagi paxtaning vazni 2,6-3,8 g,

Chigitlari kichik, tolasi o'rtacha 33,0-35,0 mm uzunlikda, oq rangda.

Biologik va xo'jalik xususiyatlari. O'simlik qisqa kunga talabchan. Kechpishar.

G.hirsutum ssp. paniculatum

Madaniy tropik shakl. O'simlik tupi tik o'suvchan, yig'iq, barglari o'rtacha zichlikda, asosiy poyaning bo'yi- 50,0-70,0 sm, yashil, o'rtacha tuklangan. Bo'g'inlarning umumiy soni- 20 ta, birinchi simpodial hosil shoxi (hs) 8 bo'g'inda, monopodial shoxlari (m)- 2 ta, simpodial shoxlari (s)- 12 ta, 2 tipga mansub.

Bargi o'rtacha (11,5-13,5 sm), uch-besh bo'lmali, yashil, bo'lmalari o'rtacha, yuraksimon, tuklanishi o'rtacha, nektardoni- 1 ta, ovalsimon, barg bandi uzunligi 12 sm.

Guli o'rtacha, keng ochiluvchan, gulbandi uzunligi- 0,9 sm, gulyonbargchasi 3 ta, asosi keng, yuraksimon, chekkalari butun, uchki qismi 8-9 ta tishchali (1,5-0,2 sm), yashil. Ichki nektardoni- 2 ta, tashqi nektardoni- 3 ta, uchburchaksimon, rangsiz. Gulkosachabargi o'tkir qirrali, yulduzsimon, och yashil. Gultojibargi- 4 ta (4,0-4,7 sm), och sariq, asosida qizil dog'i yo'q. Changchilar o'rtacha qalinlikda, changdonlari va chang donachalari och sariq rangda, onaligi to'rt ustunchali, otalik ustunchasidan 0,1 sm turtib chiqqan.

Ko'sagi o'rtacha, yashil, tuxumsimon, o'rtacha uchli, sirti notekis, 4-5 chanoqli. Har bir chanoqda 5-6 ta sifatli chigit mavjud. Bitta ochilgan ko'sak vazni- 2,8-4,5 g, tola uzunligi- 28,0-33,0 mm, oq rangda.

Biologik va xo'jalik xususiyatlari. O'simlik qisqa kunga kuchli talabchan emas, yozning issiq kunlarida yaxshi o'sib, shonalaydi.

G.hirsutum ssp. glabrum var. marie-galante

Madaniy tropik shakl. O'simlik tupi tik o'suvchan, tarvaqaylagan, o'rtacha antosian

qizarishga ega, tuksiz. Asosiy poyaning uzunligi- 110,0-120,0 sm. Birinchi hosil shoxi (hs) 12 bo'g'inda joylashgan. Monopodial shoxlar soni (m)- 3-5 ta. Simpodial shoxlar soni (s)- soni (s)- 15 ta. Bo'g'inlarning umumiy soni- 28 ta. 2-3 tipga mansub.

G.hirsutum ssp. glabrum var. marie-galante

Bargi o'rtacha (9,0-11,0 sm), 3-5 bo'lmali, yashil, tuksiz. Nektardoni- 1 ta, dumaloq, rangsiz. Barg bandi uzunligi- 10-12 sm, yashil rangda, tuksiz, mayda gossipol bezchalari bilan o'rtacha qalinlikda qoplangan.

Guli o'rtacha, o'rtacha ochiluvchan, gulbandi 1,5 sm. Ichki nektardoni- 2 ta, tashqi nektardoni- 3 ta, uchburchaksimon, rangsiz. Guljoji och sariq, ba'zan guljojbarglarining tubida qizil dog'lari bor, dog'lari ko'pincha rangsizlangan bo'ladi. Guljojbargi o'rtacha (4,0-3,0 sm), yuraksimon, 9-10 baxromkali. Onalik ustunchasi otalik ustunchasidan 0,6 sm turtib chiqqan.

Ko'sakgi o'rtacha, yashil, tuxumsimon. Bitta ochilgan ko'sakdagi paxtaning vazni 3,0-4,4 g. Chigiti o'rtacha. Tola uzunligi- 27-30 mm, oq rangda.

Biologik va xo'jalik xususiyatlari. O'simlik mezofit, qisqa kunga talabchan. So'ruvchi zararkunandalarga chidamli.

G.hirsutum ssp. euhirsutum («Besh-qahramon» navi)

Madaniy subtropik shakl. Asosiy poyaning bo'yi- 110-120 sm. Baquvvat va kuchli poyali, piramidasimon, o'rtacha tuklangan, yashil, antosian dog'lari mavjud, monopodial shoxlari soni (m)- 1-2 ta. Birinchi simpodial shoxlari (hs) 5-6 bo'g'inda. Simpodial shoxlar soni (s)- soni (s)- 15-17 ta, 1,0-1,5 tipga mansub.

G.hirsutum ssp. euhirsutum («Besh-qahramon» navi)

Bargi o'rtacha, 3-5 o'ymali, yashil, yupqa, osti qalin tukchalar bilan qoplangan.

Guli xazmogam (ochiq) tipda, o'rtacha, oqish rangda, gul asosida dog'lari yo'q. Gul changchilari sut rangda, gulkosa va guljojbarglari o'rtacha, gulkosabargi 9-12 dona tishchali.

Ko'sagi o'rtacha, tuxumsimon, ovalsimon, kalta va o'tmas tumshuqchali, sirti yashil, silliq, 4-5 chanoqli, paxtasi to'kilmaydi. Tola uzunligi- 33,5-34,5 mm, oq rangda. 1000 dona chigit vazni- 118-120 g.

Biologik va xo'jalik xususiyatlari. O'simlik qisqa kunga talabchan emas, yozning issiq kunlarida ham zo'r berib o'sadi shona chiqaradi. Kasalliklarga chidamli.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulleev A.A., Dariev A.S., Omelchenko M.V. i dr. Atlas roda Gossypium L. // A–Tashkent: Fan, 2010. – 264 s.
2. Simongulyan G., Muhamadxonov S.R., Shafrin A.N. G‘o‘za genetikasi, seleksiyasi va urug‘chiligi.// O‘qituvchi” nashriyoti. Toshkent 1974. 6-25-b.
3. Xolmurodova G.R., Namazov Sh.E., Boboyev S.G‘. G‘o‘zada tezpisharlik murakkab poligen. //Seleksiya va urug‘chilik sohasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya. Toshkent, 2014, 126-128-b.
4. Albuquerque R.R.S., Cavalcanti J.J.V., Farias F.J.C., Queiroz D.R., Carvalho L.P. Estimates of genetic parameters for selection of colored cotton fiber//Revista Caatinga. Mar. 23, -2020, Vol. 33, No. 1, p. 253-259.